

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ В ЯЗЫКЕ: КАК МЫ МЫСЛИМ, ИСПОЛЬЗУЯ СКРЫТИЕ ОБРАЗЫ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

Холматжонова Гулшаной Бахтиёровна

Студентка Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17649547>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2025 yil

KEYWORDS

концептуальная метафора, мышление, язык, образ, структура

ABSTRACT

В статье рассматриваются понятие концептуальной метафоры, её основные виды и примеры употребления в русском языке. Анализ показал, что концептуальные метафоры являются важным средством осмысления действительности, отражающим особенности человеческого мышления и языковой картины мира.

Современное состояние изучения концептуальных метафор представляет собой одно из актуальных направлений в лингвистике. Интерес к этой теме проявляют не только учёные-языковеды, но и педагоги, психологи, философы, так как метафора отражает особенности человеческого мышления и восприятия мира. Концептуальные метафоры играют важную роль в структуре языка, в формировании значений слов и выражений, а также в развитии когнитивных процессов. В современном русском языке можно наблюдать активные изменения в метафорических моделях, что свидетельствует о динамичности мышления и эволюции языковой картины мира.

В развитии теории концептуальных метафор можно выделить несколько основных этапов, которые прослеживаются на протяжении истории лингвистики.

На ранних стадиях метафора рассматривалась преимущественно как средство художественной выразительности и украшения речи. Со временем взгляды учёных изменились: метафора стала восприниматься как важный когнитивный механизм, отражающий особенности человеческого мышления.

В XX веке, благодаря исследованиям Дж. Лакоффа и М. Джонсона, понятие метафоры получило новое толкование — как способ концептуализации и осмысления действительности. Таким образом, развитие представлений о метафоре свидетельствует о переходе от эстетического понимания к когнитивному и научному осмыслению языковых процессов. Основные виды концептуальных метафор

Проблема классификации концептуальных метафор является центральной в когнитивной лингвистике. Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, изложенной в фундаментальной работе «Метафоры, которыми мы живём» (1980), метафора представляет собой способ концептуализации одной области опыта через другую. Авторы выделяют три основных типа концептуальных метафор: структурные, ориентационные и онтологические [1, с. 25].

Структурные метафоры — это такие, в которых одна концептуальная область систематически структурирует другую. Они позволяют человеку понимать абстрактные явления через конкретные модели.

Например, в выражениях «Жизнь — это путь», «Он стоит на жизненном перекрёстке», «Она выбрала другую дорогу» абстрактное понятие жизни осмысливается через физическое движение в пространстве.

Как отмечает А. Н. Баранов, «структурная метафора создаёт устойчивую когнитивную схему, обеспечивающую перенос знания из одной области в другую» [2, с. 54].

Таким образом, подобные метафоры формируют логическую структуру мышления и помогают человеку ориентироваться в сложных явлениях действительности

Ориентационные метафоры связаны с пространственными представлениями человека, основанными на телесном опыте. Они отражают базовые когнитивные оппозиции: вверх/вниз, вперёд/назад, внутрь/наружу и т. д.

Так, выражения «настроение поднялось», «падение духа», «выйти из депрессии» иллюстрируют, что положительные эмоции ассоциируются с движением вверх, а отрицательные — с движением вниз.

По мнению Е. С. Кубряковой, ориентационные метафоры «опираются на универсальные физические представления человека о пространстве и движении» [3, с. 137].

Такие метафоры формируются на основе телесного опыта и отражают связь между языком и восприятием мира.

Онтологические метафоры позволяют осмыслять абстрактные явления как конкретные сущности или объекты.

Примеры: «мысли приходят в голову», «у него тяжёлое сердце», «время утекает».

В этих выражениях ментальные и временные категории представлены как физические объекты, с которыми можно взаимодействовать.

Дж. Лакофф подчёркивает, что «онтологическая метафора обеспечивает возможность говорить об абстрактном так, как если бы оно обладало материальной природой» [4, с. 58].

Подобные метафоры необходимы для повседневного мышления, поскольку они позволяют человеку воспринимать и анализировать нематериальные понятия через конкретные чувственные образы.

Примеры концептуальных метафор в русском языке

Русский язык, обладая богатой образностью и многослойной системой значений, содержит множество концептуальных метафор, которые отражают особенности русской языковой картины мира. Рассмотрим наиболее типичные из них.

1. Время — это движение (путь).

Данная метафора широко представлена в русской речи:

«Впереди нас ждёт будущее», «оставить прошлое позади», «идти навстречу новым возможностям».

Здесь течение времени воспринимается как движение в пространстве, а человек — как путешественник, идущий по жизненному пути.

2. Жизнь — это путь.

Эта метафора тесно связана с предыдущей. В русском языке она выражается в таких оборотах, как «начать новый этап», «свернуть с правильной дороги», «пройти трудный путь».

Подобные выражения позволяют осмыслить жизненный опыт через образ дороги, путешествия и движения.

3. Эмоции — это физические состояния.

Русский язык активно метафоризирует внутренние чувства через телесные образы:

«сердце замерло от страха», «меня переполняет радость», «душа болит».

Таким образом, абстрактные психические состояния становятся наглядными и осязаемыми.

4. Мысль — это свет / зрение.

В выражениях «озарила мысль», «ясная идея», «светлая голова», «прозреть истину» ментальная деятельность осмысливается через чувственное восприятие — зрение и освещение.

Эта метафора подчеркивает связь знания с ясностью и пониманием.

5. Общество — это организм.

Метафора отражает восприятие социума как живого целого:

«больное общество», «здоровая нация», «пульс города».

Такие выражения показывают, как через метафорические образы человек структурирует понимание социальных явлений.

Таким образом, концептуальные метафоры русского языка не только демонстрируют богатство национальной культуры, но и позволяют глубже понять особенности русского менталитета и когнитивного восприятия мира.

Список использованной литературы:

1. Лакофф, Дж., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живём. — Москва: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.
2. Лакофф, Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят о мышлении. — Москва: Языки славянской культуры, 2006. — 512 с.
3. Баранов, А. Н. Введение в когнитивную лингвистику. — Москва: Издательство РГГУ, 2013. — 312 с.
4. Хамитова, Э. Р. Концептуальная метафора «природа — человек» в русской поэтической картине мира XIX–XX вв. — Казань: Казанский университет, 2015. — 220 с.
5. Шитиков, П. Н. Концептуальная метафора в Евангелии от Иоанна. — Москва: Директ-Медиа, 2019. — 180 с.
6. Кравцова, Ю. В. Семантико-когнитивный подход к исследованию метафоры // *Linguistica Russica*. — № 3, 2018. — С. 45–52.
7. Rakhmanovna, P. O., & Tairovna, I. Z. (2023). INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TYPES. *Scientific Impulse*, 1(10), 950-955.
8. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(3-1), 157-161.
9. Исаева, З. Т. (2023). АНТРОПОЦЕНТРИЗМ-НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА В «АКТИВНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ». *GOLDEN BRAIN*, 1(9), 156-162.

10. Tairovna, I. Z. (2024). LINGUISTIC INTENSIFIERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE SEMANTIC SEGMENT OF THE XXI CENTURY. JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS, 7(1), 24-29.

11. Исаева, З. Т. (2023). ПОНЯТИЕ «КОНЦЕПТ» В СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Scientific Impulse, 2(13), 442-448.

INNOVATIVE
ACADEMY